

EFEITOS DO DRY NEEDLING NA REDUÇÃO DE PONTOS GATILHOS E NA DOR MIOFASCIAL

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 19/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8056423

Isadora Grazielly Santana da Silva

Introdução: A síndrome da dor miofascial (SDM) afeta negativamente a função e a participação nas atividades da vida diária de homens e mulheres (LYNN H *et al*, 2016). Um ponto-gatilho miofascial (PGM) tem sido considerado como uma das principais causas da SDM, além de ter efeitos prejudiciais nas atividades sociais e profissionais das pessoas, pode gerar dor e incapacidade funcional. **Objetivo:** analisar a eficácia e os efeitos do agulhamento a seco (DN), na redução de pontos gatilhos musculares resultantes de dores musculoesqueléticas, e avaliar seus benefícios em relação à dor após o tratamento. **Metodologia:** As palavras chaves utilizadas para seleção dos artigos foram “dry needling”, “trigger point” e “effects”. Foram realizados através das bases de dados MEDLINE (PubMed) e Scielo, e essa seleção foi feita por um único revisor. A busca foi realizada de janeiro de 2023 a março de 2023. **Resultados:** Foram classificados como relevantes e incluídos na seguinte revisão 15 artigos onde todos foram analisados através de uma leitura completa, buscando analisar as propostas, discussões e resultados de cada um, para que estivessem de acordo com o tema e objetivo oferecido neste estudo **Conclusão:** Através dessa revisão bibliográfica conclui-se que o agulhamento a seco se faz eficaz e promove efeitos positivos para redução

de pontos gatilhos e melhora das dores musculoesqueléticas, além de proporcionar benefícios relacionados à dor após o tratamento

Palavras-chaves: agulhamento a seco; ponto-gatilho; dor miofascial.

Introdução

A síndrome da dor miofascial (SDM) é um problema clínico comum e significativo, representando 15% das consultas médicas gerais. A SDM afeta negativamente a função e a participação nas atividades da vida diária de homens e mulheres (*GERBER, L. H. et al, 2015*). Um ponto-gatilho miofascial (PGM) tem sido considerado como uma das principais causas da SDM, além de ter efeitos prejudiciais nas atividades sociais e profissionais das pessoas, pode gerar dor e incapacidade funcional (*ZIAEIFAR, M. et al, 2019*).

Um dos principais fatores-chave dos PGM são isquemia local, baixo pH e liberação de mediadores inflamatórios (*CALVO-LOBO, C. et al, 2017*). Sendo assim os PGM podem se classificar através de características clínicas como pontos gatilhos ativos (são sensíveis e identificáveis pelo paciente causando dor espontânea, restrição de movimento e fraqueza, normalmente ocorre uma dor referida, que é semelhante à queixa de dor do paciente e está localizada longe do local de origem desse ponto em repouso) ou latentes (não causam dor espontânea, eles são inativos e só são dolorosos quando palpados, porém possuem mesmas características clínicas do ativo (*ÁLVAREZ, S. D. et al, 2022*)).

Entende-se que os pontos gatilhos geralmente se formam no local das placas terminais musculares, causando alterações químicas e atividade anormal das placas terminais na junção neuromuscular, essa irritação contínua das placas terminais levam a liberação excessiva de acetilcolina, a liberação de acetilcolina ou falta de acetilcolinesterase resulta na formação de bandas tensas, o que leva a contração localizada constante de fibras musculares (*ABBASZADEH-AMIRDEHI, M. et al, 2013*). Sendo assim um ponto muscular, doloroso à palpação ou compressão, que refere sensibilidade ou uma resposta autonômica a uma área remota (*ZIAEIFAR. M. et al, 2016*).

Entre os diversos tratamentos da dor miofascial, que normalmente se baseia na inativação dos pontos gatilhos (PG) por meio de técnicas manuais, temos também a aplicação da técnica invasiva conhecida como dry needling (DN). Dentro dos tipos de Dry needling: o mais utilizado para o tratamento dos pontos gatilhos é o DN profundo (DDN), que consiste na inserção de uma agulha fina filiforme (normalmente usada em acupuntura) diretamente no músculo inserida no ponto (*MARTÍN-SACRISTÁN, L. et al, 2022*). O agulhamento seco (DN) de um ponto doloroso é mais eficaz quando são provocadas respostas de contração local (LTR), provavelmente devido à rápida despolarização das fibras musculares envolvidas, que se manifesta como espasmos locais. Depois que o músculo termina de contrair, a atividade elétrica espontânea diminui a dor e a disfunção diminuem drasticamente (*KALICHMAN et al, 2010*)

Os objetivos do agulhamento a seco (DN) incluem inativar o ponto-gatilho, normalizar os ambientes químicos dos pontos-gatilhos ativos, liberar encurtamento muscular, removendo a fonte de irritação muscular, normalizando a sensibilização do nervo periférico, promovendo a autocura do tecido lesado e diminuindo a atividade muscular espontânea, e até mesmo melhora na oxigenação do tecido muscular. Os investigadores atribuíram os efeitos terapêuticos da DN a vários mecanismos, como mecânico, neurofisiológico, e efeitos químicos (*ZIAEIFARA. M. et al, 2016*).

Diante do exposto acima, o objetivo geral deste estudo é analisar a eficácia e os efeitos do agulhamento a seco (DN), na redução de pontos gatilhos musculares resultantes de dores musculoesqueléticas, e avaliar seus benefícios em relação à dor após o tratamento.

Metodologia

Este estudo é uma revisão narrativa da literatura que buscou através de artigos científicos identificar os fatores atenuantes da dor miofascial e/ou ponto gatilho ao serem tratados pelo agulhamento a seco. O Estudo foi realizado na Universidade Ceub em Brasília-DF, e teve como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos 10 anos, sendo eles ensaios randomizados, estudos de

caso e ensaios clínicos, cuja amostra fosse composta por pessoas que apresentavam dores e tensões musculares relacionadas a pontos gatilhos e/ou dores miofasciais.

Os critérios de exclusão da presente pesquisa foram, artigos dirigidos a pessoas com dores que não fossem relacionadas a pontos gatilhos e síndromes miofasciais (outras patologias não associadas), também foram excluídos qualquer titularidade na qual o método de tratamento não esteja relacionado com agulhamento a seco, a não ser que seja em comparação com o mesmo, e artigos que usem agulhamento como adjuvante no tratamento, além disso estudos que envolvam atletas como participantes.

As palavras chaves utilizadas para seleção dos artigos foram “dry needling”, “trigger point” e “effects”. Foram realizados através das bases de dados MEDLINE (PubMed) e Scielo, e essa seleção foi feita por um único revisor. A busca foi realizada de janeiro de 2023 a março de 2023.

Estratégias de Busca

As bases de dados usadas foram: MEDLINE (PubMed) e Scielo, incluindo os descritores propostos no *Descritores em Ciências da Saúde DeCS/MeSH* referentes a atuação da fisioterapia: “dry needling”, “trigger point” e “effects”. A busca foi realizada apenas com artigos dentro do ano de 2012 a 2022, sendo feita por um único revisor.

O gerenciamento dos arquivos foi realizado com os softwares *Rayann* e *Mendeley* visando a identificação e controle das referências bibliográficas além de duplicidade de arquivos e organização de critérios de exclusão e inclusão.

Resultados

As buscas feitas nas bases de dados permitiu encontrar 140 artigos na qual atendiam aos descritores *DeCS*. Após um filtragem e avaliação usando *Rayann* foram excluídos 125 artigos sendo 54 artigos por titularidade na qual não correspondiam com o tema proposto ao trabalho, 11 artigos pela qual os PDFs

completos não eram gratuitos para leitura e 48 excluídos através dos critérios de exclusão propostos. Após essa avaliação foram selecionados para leitura na íntegra 27 artigos do qual 12 também foram excluídos por não abordarem a dor como uma das principais medidas de avaliação, e focando em outras medidas na qual o estudo a seguir não tem como objetivo.

Foram classificados como relevantes e incluídos na seguinte revisão 16 artigos onde todos foram analisados através de uma leitura completa, buscando analisar as propostas, discussões e resultados de cada um, para que estivessem de acordo com o tema e objetivo oferecido neste estudo.

Figura 1- Fluxograma dos estudos incluídos para revisão

AUTOR(s) / ANO	OBJETIVO	TIPO DE ESTUDO	AMOSTRA	INTERVENÇÃO	CONCLUSÃO
----------------	----------	----------------	---------	-------------	-----------

<p>CALVO- LOBO,C. et al, 2017</p>	<p>Avaliar a eficácia imediate e de curto prazo de uma única intervenção o fisioterapê utica com Dry needling em PG latentes ativos em conjuntos com PG ativos no infraespinh al em indivíduos com mais de 65 anos diagnostic ados com dor inespecífic a no ombro.</p>	<p>Ensaio ClínicoRan domizado (ECR) simples cego</p>	<p>N: 20 participant es (não específica quantidad e de homens e mulheres)1 0 em um GC e 10 em um GE</p>	<p>GC recebeu agulhame nto a seco no PG ativo mais hiperalgési co do músculo infraespinh al.GE recebeu a mesma intervenção o no PG latente mais hiperalgési co do músculo infraespinh al. Aplicação de 1 a 2m utilizando técnica fast in e fast out até 1 LTR ou até a exaustão do LTR dependen do do caso</p>	<p>Uma única intervenção o fisioterapê utica com DN profundo em 1 PG l atente em conjunto com 1 PG ativo no músculo infraespinh al pode aumentar o PPT, imediatam ente e 1 semana após a intervenção o em idosos com doença inespecífic a dor no ombro.</p>
---	--	--	---	--	---

				e da tolerância do paciente	
--	--	--	--	-----------------------------	--

ZIEIFAR A. M. et al, 2019.	Observar os efeitos do DN na intensidade da dor e na incapacidade em comparação com a CPG no trapézio superior, com acompanhamento de duas semanas e 3 meses.	Estudo Randomizado controlado (RTC)	N: 33 mulheres com PG no trapézio superior com idade entre 20 e 48 anos. 17 em grupo de CPG e 16 em um grupo de DN	No grupo CPG utilizavam anualmente uma pressão crescente no PG, mantendo até que aliviasse 50% da sensação de dor e mantendo 90s. No grupo DN inseriu a agulha no músculo ao redor do feixe, com técnica fast in e fast out para que ocorra um	Este estudo revelou que tanto DN quanto CPG produziram melhora de três meses na intensidade da dor e incapacidade, portanto, poderia ser um tratamento potencial para indivíduos com PG no músculo trapézio superior.
----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	---

				LTR e logo após é interrompido (caso não haja LTR é interrompido após 2 ou 3 movimentos estrelados)	
--	--	--	--	---	--

<i>GERBER, L. H. et al, 2015.</i>	Avaliar se o DN de um PG ativo altera a dor relatada pelo paciente e altera simultaneamente o estado do Ponto gatilho	Estudo Clínico não randomizado e controlado	N: 52 indivíduos sendo 22 mulheres e 30 homens	3 sessões sucessivas de DN durante a semana no PG ativos do trapézio superior. Utilizou a técnica de 4 pontos do compasso com a rotação ao longo do seu eixo em um esforço para	O DN de três semanas teve um efeito significativo na redução da dor na dor miofascial. A redução da dor foi significativamente relacionada à mudança no status do ponto-gatilho de
-----------------------------------	---	---	--	---	--

				provocar um LTR.	ativo(espontaneamente doloroso) para latente ou resolução.
--	--	--	--	------------------	--

<i>MARTÍNSA CRISTÁN, L. et al,2022.</i>	Determinar a eficácia do DN aplicado em um PG ativo versus um PG latente versus um local sem PG na redução da dor e hiperalgesia mecânica. Segundo objetivo avaliar a associação entre o número de LTR e a melhora. Terceira	Ensaio clínico randomizado, duplo cego.	N: 65 indivíduos, 21 para GC (sem PG), 22 para o GE 1 (PG ativo) e 22 para GE 2(PG latente), sendo ao todo 32 mulheres e 33 homens.	Agulhamento realizado no feixe muscular usando técnica fast in e fast out, provocando LTR sendo repetido 12 entradas e saídas.	O DN profundo do músculo trapézio, independentemente de estar em uma área de ponto-gatilho, latente ou não gatilho, produz os mesmos efeitos positivos na melhora da intensidade da dor, desconforto
---	--	---	---	--	--

	<p>avaliar a associação entre reproduzir a dor do paciente durante o DN com melhora da dor após.</p>				<p>o e hiperalgesia mecânica local. Não há associação entre o número de LTR e a melhora e reprodução da dor do paciente durante o agulhamento seco com a melhora do paciente.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>ÁLVAREZ, S. D. et al,2022.</p>	<p>Testar a eficácia do CPG e DN para baixa da dor nas costas a curto prazo, medindo diferentes variáveis.</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, simples – cego.</p>	<p>N: 80 indivíduos, 40 no grupo DN e 40 no grupo CPG.</p>	<p>Grupo CPG única de sessão de CPG em PG latentes do glúteo médio sendo aplicada uma</p>	<p>O DN nos PG latentes mais hiperalgésicos do músculo glúteo médio, em indivíduos com dor</p>
-----------------------------------	--	--	--	---	--

				<p>pressão com polegar mantendo por 90s repetindo até 3 vezes. Grupo DN agulha entra em contato com ilio ao inserir e é usada técnica fast in e fast out aplicada até o limite de tolerância do paciente ou até 8 a 10 repetições.</p>	<p>lombar inespecífica, melhora a intensidade da dor, o limiar de dor à pressão e a qualidade de vida de forma mais eficaz a curto e médio prazo do que o caso com CPG</p>
<p>CALVO-LOBO,C. et al, 2018.</p>	<p>Demonstrar que apenas 1 intervenção em 1 PG latente do infraespina</p>	<p>Ensaio clínico controlado, simples cego.</p>	<p>N: 66 indivíduos sendo 23 homens e 43 mulheres, de idade</p>	<p>Grupo 1 recebeu agulhamento em 2 PG ativo mais o PG latente</p>	<p>A intervenção do DN do PG latente associado ao PG ativo do</p>

	<p>l pode melhorar a função motora e reduzir os estímulos nociceptivos, na dor inespecífica do ombro e no PG satélite localizado na área de dor referida em idosos, quando adicionada ao tratamento do PG ativo.</p>		<p>maior que 65 anos, 33 para grupo 1 e 33 para grupo 2.</p>	<p>mais hiperalgésico no infraespinhal. Grupo 2 recebeu a mesma intervenção apenas no PG ativo mais hiperalgésico do infraespinhal. A técnica utilizada para os dois grupos, foi a técnica fast in e fast out até atingir a exaustão do LTR durando de 1 a 2 minutos.</p>	<p>infraespinal reduz a intensidade da dor e a irritabilidade do PG satélite, localizado na área de dor referida em idosos com dor inespecífica no ombro a curto prazo.</p>
--	--	--	--	---	---

SÁNCHEZ-INFA NTE, J. et al,2021.	Comparar os efeitos do DN	Ensaio clínico randomiza	N: 50 indivíduos, designado	Grupo 1 DN as agulhas eram	Em pacientes assintomát
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

	<p>versus um placebo em PG latente do trapézio superior para propriedades mecânicas e contráteis do músculo e percepção da dor por pressão.</p>	<p>do, duplo cego, controlado por placebo.</p>	<p>s para grupo 1 DN (18 homens e 8 mulheres) e para grupo 2 SHAM-DN(18 homens e 6 mulheres)</p>	<p>inseridas totalmente para medir a profundidade em cada PG latente com a técnica fast in e fast out até 10 vezes registrando cada LTR. Grupo 2 SHAM-DN usou agulhas não penetrantes aplicadas no PG latente dando sensação de picada sem penetrar na pele.</p>	<p>icos, uma única sessão de DN sobre PG latente no músculo trapézio superior melhorou a dor à pressão e a rigidez muscular 72 h após o tratamento.</p>
<p>ZIAEIFA R. M. etal,2016.</p>	<p>O objetivo deste estudo foi</p>	<p>Estudo randomiza</p>	<p>N: 31 mulheres com PG no</p>	<p>Receberam 3 vezes por</p>	<p>A aplicação de DN</p>

investigar o efeito de ND comparado com CPG na intensidade da dor e limiar de dor pressão imediatamente após cada sessão de tratamento em comparação com as medidas obtidas 48 horas após cada sessão de tratamento em indivíduos com PG no músculo trapézio superior	do controlado.	trapézio superior com idade entre 20 e 48 anos, designados ao grupo padrão CPG(17 indivíduos) e grupo experimental DN (14 indivíduos).	semana em uma semana o tratamento de acordo com o grupo. Grupo padrão CPG era aplicado uma pressão no PG até início da sensação de dor e era mantido até que parasse 50% logo após aumentava a pressão e isso durava por 90 segundos. Grupo experimental agulha aplicada	pareceu produzir uma melhora na intensidade da dor e no limiar de dor pressão após 2 dias. No entanto, não melhorou a intensidade da dor e o limiar de dor à pressão imediatamente após a aplicação devido à dor muscular. Assim, a avaliação do efeito do DN imediatamente após a aplicação
---	----------------	--	--	--

				perpendicular com método fast in e fast out sem rotação para obter um LTR e era repetido até que não houvesse mais	pode ser criticada, e os resultados devem ser interpretados com cautela.
--	--	--	--	--	--

<i>SANTOS, R. B. DA C. et al, 2014.</i>	Comparar a eficácia do DN e CPG no tratamento de dor miofascial além da redução da dor e analisando a influência na qualidade de vida.	Estudo de controle cego.	N: 22 pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 20-75 anos divididos em 3 grupos. Grupo DN (7 indivíduos), grupo CPG (8 indivíduos) e grupo	Grupo DN recebeu Agulhamento durante 15 minutos do PG principal e 15 minutos no PG secundário. Grupo CPG recebeu uma pressão de 4 kgf	Em conclusão, agulhamento seco e pressão isquêmica podem ser eficazes no tratamento da dor miofascial. Nosso estudo demonstrou que é possível obter
---	--	--------------------------	--	---	---

			controle (7 indivíduos)	aplicada 3 vezes durante 30 segundos no PG primário e secundário O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção.	redução da incapacidade e da dor com ambas as técnicas
STIEVE N, F. F. et al,2021.	Comparar os efeitos imediatos de uma única intervenção de DN, LM ou DN simulado em indivíduos com dor cervical crônica e PG no trapézio superior unilateralmente e	Estudo randomizado.	N: 44 indivíduos deslocados em em 3 grupos. Grupo DN (15 indivíduos), grupo LM (14) e grupo DN falso (15).	Grupo DN recebeu O DN do trapézio superior e foi aplicado unilateralmente no PG ativo, a agulha foi manipulada até que uma resposta de contração local fosse provocada	A aplicação de uma única intervenção com DN ou LM produziu efeitos clínicos positivos na resposta imediata e no seguimento de 10 minutos. O DN

também verificar os efeitos de DN, LM e DN simulado no limiar de dor pressão na cabeça proximal ipsilateral e contralateral do rádio.

pelo menos mais 3 vezes, e deixada até 10s Grupo LM com o trapézio em posição alongada, uma leve pressão foi aplicada ao PG até que a sensação de pressão se tornasse dolorosa. Era mantida até que a dor fosse reduzida em cerca de 50%. Um incremento na pressão até o início produziu um aumento no limiar de dor pressão para dor local de um PG sobre o trapézio e regiões distantes sem dor. O efeito do DN foi mais forte e superior ao do LM, que mostrou uma resposta semelhante e ao tratamento simulado nos níveis de limiar de dor pressão em regiões sem dor. Em relação à dor foi

da dor foi realizado mais 2 vezes, Por fim, o trapézio foi alongado passivamente por 30 segundos, a combinação de LM maisAlongamento foi realizado 3 vezes, com duração de 90 segundos. Grupo DN falso recebeu o tubo guia da agulha que foi posicionado no PG, onde foi realizada uma batida suave. Não ocorreu

semelhante e o DN e o RM.

				punção com agulha	
--	--	--	--	-------------------	--

CHYS,M. et al, 2023.	Comparar os efeitos imediatos de uma única de DN e sham needling (SN) nos limiares de dor à pressão local e distante e na modulação da dor condicionada em pacientes com cervicalgia idiopática crônica	Estudo randomizado controlado	N: 54 indivíduos foram alocados aleatoriamente e para o grupo DN (n = 26) ou o grupo SN (n = 28)	Grupo DN era aplicado o agulhamento do lado unilateral do trapézio mais doloroso, utilizado o método “fast in, fast out”, para esta técnica a agulha foi movida rapidamente para cima e para baixo nas fibras musculares da banda tensa com o objetivo de provocar respostas	Não podemos concluir que o ND tem melhores efeitos na sensibilidade à dor e na modulação central da dor imediatamente após a intervenção, em comparação com o SN. Ensaio futuros são necessários para examinar os efeitos após a resolução
----------------------	---	-------------------------------	--	--	--

de
contração
local (LTRs)
até a
extinção.
No grupo
SN foi
realizado o
mesmo
procedime
nto do
grupo ND
foi
implement
ado para
replicar
uma
experiênci
a clínica
autêntica,
então era
inserida a
agulha na
camada
subcutâne
a e subiu e
desceu 10x
mas sem
penetrar
na fáscia
muscular
profunda,
sendo
assim

da dor pós-
agulhame
nto.

				nenhum LTR foi encontrado.	
LLAMAS-RAMOS, R. et al, 2014.	o objetivo do atual ensaio clínico randomizado foi comparar os efeitos de curto prazo do TrP DN com o TrP MT na dor, incapacidade e amplitude de movimento em indivíduos com dor cervical mecânica crônica e atividade PG no músculo trapézio superior.	Ensaio clínico randomizado.	N: 94 indivíduos foram alocados aleatoriamente e em grupo DN (47) e grupo MT(47).	No grupo DN foi realizado agulhamento a seco onde utilizaram a técnica fast in e fast out no músculo trapézio superior até que uma resposta de contração fosse localizada, assim a agulha era movida decimimetricamente para baixo de 25 a 30 segundos. Grupo MT foi	Duas sessões de DN ou MT resultaram em reduções semelhantes na dor e melhorias na função. O agulhamento seco do ponto de gatilho resultou em melhorias maiores na sensibilidade à dor por pressão do que o MT.

realizado
CPG na
qual a
pressão era
aumentada
a
progressiv
amente
sobre o PG
até que
um
aumento
definitivo
na
resistência
do tecido
fosse
percebido.
Essa
pressão foi
mantida
até que o
clínico
sentisse
um alívio
na banda
tensa.
Assim a
pressão era
aumentada
a
novament
e até que o
clínico

				sentisse o próximo aumento na resistência do tecido, isso era repetido 3 vezes, além de também utilizar alongamentos passivos do trapézio superior por 45 segundos.	
--	--	--	--	---	--

YEHOS HUA, I. et al,2022	O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre DN realizada por grupos para MPS aguda e alívio da dor a curto e médio	Estudo de coorte prospectivo.	N: 52 indivíduos na qual eram 27 mulheres e 25 homens.	A maioria dos procedimentos de DN foi realizada no músculo Trapézio (40%), Iliocostal(27,3%) e Latissimus	DN é uma boa opção terapêutica para grupos para ajudar pacientes que sofrem de dor aguda. Todos os parâmetros de dor do
--------------------------	---	-------------------------------	--	---	---

	prazo. O objetivo secundário foi avaliar os fatores associados ao sucesso do tratamento.			Dorsi (12,7%).Em cada procedimento foram inseridas uma ou mais agulhas (76,9% agulha única vs.23,1% agulhas múltiplas).	SFMPQ melhoraram significativamente, tanto a curto quanto a médio prazo
AHMADPO UREMSHI, Z. et al, 2021.	O presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos de IASTM e agulhamento seco no tratamento de pontos-gatilho miofasciais ativos (DN) do trapézio superior	Ensaio clínico randomizado.	N: 81 indivíduos onde eram 4 homens e 77mulheres, alocados em grupo i (26), grupo ii (30) e grupo controle (25).	Grupo I realizou DN com técnica fast in e fast out até que nenhum LTR fosse registrado em apenas um ponto gatilho. Grupo II realizou aquecimento dos tecidos	Sugerem que o agulhamento seco e a mobilização de tecidos moles com a ferramenta deliberação de miofascial podem ter efeitos semelhantes nos

para contribuir para o progresso contínuo no tratamento da síndrome de dor miofascial induzida por PG

com infravermelho por 5 minutos logo após foi realizado uma massagem (utilizando instrumentos de aço), 3 alongamentos passivos por 30 segundos, 2 séries de 12 alongamentos ativos e por último elevação dos ombros. Os dois métodos foram realizados 2 sessões por semana

pontos de gatilho ativos do músculo trapézio superior. Ambos os grupos de tratamento foram significativamente diferentes daqueles no grupo controle, mas não foram significativamente diferentes uns dos outros em termos de qualquer variável.

				durante 2 semanas (4 sessões no total).O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção. o.	
--	--	--	--	---	--

Palavras-chaves: DN-dry needling, Dry needling-agulhamento a seco, CPG-compressão de pontos gatilhos, PG-pontos gatilhos, LM-liberação miofascial, MT-terapia manual, MPS-síndrome da dor miofascial, IASTM-mobilização de tecidos moles assistida por instrumentos.

DISCUSSÃO

Diversos estudos mostraram que a patogenia do ponto gatilho ainda é indefinida mas que existem alguns fatores a serem considerados quanto a formação dele. Estudos demonstraram que variadas técnicas contém eficácia para melhora do ponto gatilho e da dor miofascial, o dry needling é uma técnica que vem se

mostrando a mais eficaz para inativação direta do ponto gatilho como cita (*ÁLVAREZ, S. D. et al.*). Encontramos em alguns estudos diferenças nos benefícios da DN quando comparado a outros métodos usados para melhora da dor em PG.

Intensidade da dor vem sendo uma das principais fontes de avaliação dos estudos relacionados a PG, por conta da dor referida em resposta a compressão local, sendo assim (*ZIEIFARA. M. et al*) relata em seu estudo que o DN assim como CPG produz uma melhora durante 3 meses na intensidade da dor em indivíduos com PG no trapézio. Assim também em seu outro estudo a curto e médio prazo, relatou melhora na intensidade da dor e limiar de dor à pressão

após dois dias, tanto no agulhamento quanto da compressão de pontos gatilhos, porém não obteve melhora significativa imediatamente após aplicação do DN, isso pode ser explicado por conta do agulhamento provocar uma contração curta das fibras musculares, conhecida como LTR de bandas musculares que causa uma dor típica na região tratada por algumas horas. Essa dor pode se sobrepor à dor original e pode ter influenciado as classificações dos pacientes imediatamente após o tratamento, que não obtiveram resultados, explica (ZIEIFARA, M. et al).

(SANTOS, R. B. DA C. et al.), demonstra que com a aplicação a médio prazo de 3 semanas do DN pode se obter redução da dor semelhante a aplicação de compressão de pontos gatilhos mostrando que os dois métodos são eficazes e um não sobrepõe o outro, porém (LLAMAS-RAMOS, R. et al.) apresenta em seu estudo que duas sessões de DN ou MT (utilizando compressão de pontos gatilhos) obtiveram reduções semelhantes na dor e melhora de função, mas o agulhamento resultou em melhorias maiores na sensibilidade da dor por pressão do que o MT.

A mudança do estado de irritabilidade ponto gatilho tem se mostrado de suma importância para o melhora dos resultados no tratamento, assim o estudo de (CALVO-LOBO, C. et al.) mostrou que a aplicação do DN em ponto gatilhos ativos e latentes reduz a intensidade da dor e a irritabilidade do ponto em idosos com dor no ombro referida enquanto em seu outro estudo demonstra que uma única intervenção em pontos ativos e latentes aumenta o PPT imediatamente e após duas semanas. De acordo com (CALVO-LOBO, C. et al) o agulhamento de ponto latentes impedem o desenvolvimento de PG ativos por reduzir a entrada nociceptiva, melhorando assim o estado do ponto e prevenindo a progressão dele. (GERBER, L. H. et al.) demonstra também que 3 aplicações de DN tiveram um efeito significativo na redução da dor e mudança no status do ponto gatilho ativo para ou latente ou resolução.

De acordo com alguns autores a aplicação do DN com LTR é crucial para que o tratamento seja eficaz, porém (MARTÍN-SACRISTÁN, L. et al.) conclui em seu artigo que a presença de LTR não produz uma melhora maior na dor,

incapacidade, função e limiar de dor à pressão em 1 semana, embora imediatamente os pacientes que tiveram LTR apresentaram uma melhora maior na função e limiar de dor à pressão em 1 semana, mostrando que uma resposta de contração local durante o agulhamento seco nem sempre é sinônimo de tratamento bem-sucedido.

Em um ensaio clínico randomizado simples-cego feito por (*CHYS, M. et al.*) foram divididos dois grupos no qual o grupo DN era aplicado a agulha até a banda tensa do músculo a fim de provocar o LTR e até a extinção do mesmo, e o grupo Sham-DN a agulha era aplicada superficialmente no local do PG sem penetrar na fáscia muscular profunda, sendo assim não gerava nenhum LTR, porém não foi possível demonstrar que a aplicação do Grupo DN teve melhor efeito na sensibilidade à dor e na modulação central da dor imediatamente após aplicação em relação ao grupo SHAM-DN, isso pode ser explicado talvez por conta do grupo sham-dn também inserir a agulha, mesmo que superficialmente, mas assim pode ter provocado efeitos neurofisiológicos, já que inserção de uma agulha na pele é interpretada como um estímulo nocivo que pode resultar na ativação de mecanismos inibitórios centrais e causar a excitação das fibras nervosas, automaticamente provoca um efeito analgésico. No caso de (*SÁNCHEZ-INFANTE, J. et al.*) a divisão de grupo era de aplicação do DN e grupo placebo na qual resulta que a aplicação no grupo DN teve melhora significativa em relação a dor a pressão e rigidez muscular, podendo ser uma opção viável na prática clínica para reduzir a rigidez e o tempo de contração do músculo.

De acordo com (*ÁLVAREZ, S. D. et al.*) e outros estudos como (*STIEVEN, F. F. et al.*) obtiveram resultados maiores e mais significativos em relação ao DN comparado a métodos como liberação miofascial e de tecidos além de CPG, sendo o efeito do DN foi mais intenso e superior, porém (*AHMADPOUR EMSHI, Z. et al.*) demonstra que os efeitos do agulhamento são semelhantes aos de mobilização de tecidos moles ou liberação miofascial no músculo trapézio superior.

Diversos tratamentos para avaliados nos artigos em comparação com o agulhamento não obtiveram resultados significativos maiores que o DN,

mostrando assim a confiabilidade do tratamento tanto quando comparado a outro ou até mesmo sozinho como cita (YEHOSHUA, I. et al.) Assim, estudos apontam diversos benefícios clínicos e fisiológicos relacionados ao agulhamento como método de tratamento de pontos gatilhos.

CONCLUSÃO

Através dessa revisão conclui-se que o agulhamento a seco se faz eficaz e promove efeitos positivos para redução de pontos gatilhos e melhora das dores musculoesqueléticas, além de proporcionar benefícios relacionados à dor após o tratamento. Em consequência disso foi avaliado uma sobreposição do Dry needling quando comparado a outros métodos de tratamento utilizados para redução de PG e dores musculares, entendendo-se que o mesmo obtém melhor em resultado do que outras técnicas

Infelizmente ainda é necessário que mais estudos sejam realizados para melhor comparação entre as diferenças das técnicas aplicadas durante o agulhamento, o tipo de agulhamento de melhor eficácia, e a comparação entre os efeitos pós agulhamento quando se é provocado um LTR durante aplicação e quando não ocorre o LTR.

Por fim, o agulhamento é indicado como técnica de enorme eficácia quando se trata de dores musculoesqueléticas, e promove diversos benefícios relacionados à redução da dor, melhora na sensibilidade, melhora na intensidade e etc, após tratamento.

REFERÊNCIAS

ABBASZADEH-AMIRDEHI, M. et al. The neurophysiological effects of dry needling in patients with upper trapezius myofascial trigger points: study protocol of a controlled clinical trial. **BMJ Open**, v. 3, p. 2825, 2013.

AHMADPOUR EMSHI, Z. et al. Comparison of the effects of instrument assisted soft tissue mobilization and dry needling on active myofascial trigger points of

upper trapezius muscle. **Medical Journal of The Islamic Republic of Iran**, 30 abr. 2021.

ÁLVAREZ, S. D. et al. Effectiveness of Dry Needling and Ischemic Trigger Point Compression in the Gluteus Medius in Patients with Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Short-Term Clinical Trial. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 19, 1 out. 2022.

CALVO-LOBO, C. et al. Dry Needling on the Infraspinatus Latent and Active Myofascial Trigger Points in Older Adults with Nonspecific Shoulder Pain: A Randomized Clinical Trial. **Journal of Geriatric Physical Therapy**, v. 41, n. 1, p. 1–13, 2018.

CALVO-LOBO, C.; PACHECO-DA-COSTA, S.; HITA-HERRANZ, E. Efficacy of deep dry needling on latent myofascial trigger points in older adults with nonspecific shoulder pain: A randomized, controlled clinical trial pilot study. **Journal of Geriatric Physical Therapy**, v. 40, n. 2, p. 63–73, 2017.

CHYS, M. et al. Immediate effects of dry needling on pain sensitivity and pain modulation in patients with chronic idiopathic neck pain: a single-blinded randomized clinical trial. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 27, n. 1, 1 jan. 2023.

GERBER, L. H. et al. Dry needling alters trigger points in the upper trapezius muscle and reduces pain in subjects with chronic myofascial pain. **PM and R**, v. 7, n. 7, p. 711–718, 2015.

KALICHMAN, L.; VULFSONS, S. Dry needling in the management of musculoskeletal pain.

Journal of the American Board of Family Medicine: JABFM, v. 23, n. 5, p. 640–646, 2010.

LLAMAS-RAMOS, R. et al. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling and trigger point manual therapy for the

management of chronic mechanical neck pain: A randomized clinical trial.

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, v. 44, n. 11, p. 852–861, 1 nov. 2014.

MARTÍN-SACRISTÁN, L. et al. Dry needling in active or latent trigger point in patients with neck pain: a randomized clinical trial. **Scientific Reports**, v. 12, n. 1, 1 dez. 2022.

SÁNCHEZ-INFANTE, J. et al. Effects of dry needling on mechanical and contractile properties of the upper trapezius with latent myofascial trigger points: A randomized controlled trial. **Musculoskeletal Science and Practice**, v. 56, 1 dez. 2021.

SANTOS, R. B. DA C. et al. Impact of dry needling and ischemic pressure in the myofascial syndrome: controlled clinical trial. **Fisioterapia em Movimento**, v. 27, n. 4, p. 515–522, dez. 2014.

STIEVEN, F. F. et al. Immediate Effects of Dry Needling and Myofascial Release on Local and Widespread Pressure Pain Threshold in Individuals With Active Upper Trapezius Trigger Points: A Randomized Clinical Trial. **Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics**, v. 44, n. 2, p. 95–102, 1 fev. 2021.

YEHOSHUA, I. et al. Dry needling for the treatment of acute myofascial pain syndrome in general practitioners' clinics: a cohort study. **BMC Primary Care**, v. 23, n. 1, 1 dez. 2022. ZIAEIFAR, M. et al. Dry needling versus trigger point compression of the upper trapezius: a randomized clinical trial with two-week and three-month follow-up. **Journal of Manual and Manipulative Therapy**, v. 27, n. 3, p. 152–161, 27 maio 2019.

ZIAEIFAR, M.; ARAB, A. M.; NOURBAKHSH, M. R. Clinical Effectiveness of Dry Needling Immediately After Application on Myofascial Trigger Point in Upper Trapezius Muscle. **Journal of Chiropractic Medicine**, v. 15, n. 4, p. 252–258, 1 dez. 2016.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil